

**КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ ПОЛОСТИ РТА, И ЕГО
ВЛИЯНИЕ У ВЗРОСЛЫХ**

Нигматова А.Н.

студенты стоматологического факультета ТГСИ

Абдусаниева Р.Р.

студенты стоматологического факультета ТГСИ

Сиддиков Н.Н

Научный руководитель:

старший преподаватель кафедры общественных наук с курсом биоэтики

Ташкентский Государственный стоматологический институт

Узбекистан, Ташкент

Аннотация: *Здоровье полости рта является частью общего здоровья и признано важнейшим компонентом качества жизни (КЖ). В течение многих лет состояние здоровья полости рта определялось исключительно в клинике, что не позволяло оценить истинное влияние заболеваний полости рта на повседневную жизнь пациентов. Разработка инструментов для оценки QoL, связанного со здоровьем полости рта, произошла в связи с актуальностью определения последствий изменений в полости рта отдельных людей. Цель данного исследования - посредством библиографического обзора описать вопросы взаимосвязи между КЖ и здоровьем полости рта с акцентом на методологические и концептуальные аспекты, а также рассмотреть, как здоровье полости рта взрослых людей влияет на их КЖ в целом. Исследования в этой области разработали концепцию "качества жизни, связанного со здоровьем полости рта", которая включает в себя четыре категории: функциональные факторы, психологические факторы, социальные факторы и наличие дискомфорта или боли. Негативное влияние, которое оказывает плохое состояние здоровья полости рта на QoL населения, делает этот вопрос актуальной проблемой для общественного здравоохранения. Хотя большинство проблем полости рта не представляют непосредственного риска смерти, они ответственны за снижение QoL людей, поскольку продлевают состояние боли и страдания, вызывают функциональные, эстетические, пищевые и психологические проблемы. Необходимо изучить меры, направленные на санитарное просвещение с акцентом на самовосприятие, самозащиту и уход за собой.*

Ключевые слова: *качество жизни, здоровье полости рта, взрослые, заболевания полости рта.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7569563>

АКТУАЛЬНОСТЬ

В последние десятилетия накапливаются данные о влиянии заболеваний полости рта на жизнь людей. Задокументированы функциональные последствия заболеваний полости рта, а также эмоциональные и социальные. Стоматологическое сообщество признает, что состояние здоровья полости рта может вызывать значительную боль и страдания, и если симптомы заболевания полости рта остаются невылеченными, то это может стать основным источником снижения качества жизни, нарушить выбор пищи или речь людей, или привести к депривации сна, депрессии и многочисленным неблагоприятным психосоциальным последствиям. Влияние на то, как люди растут, наслаждаются жизнью, жуют, пробуют пищу и общаются, а также на их ощущение социального благополучия. Существует множество заболеваний полости рта, которые негативно влияют на качество жизни: кариес, пародонтоз, потеря зубов, рак, травмы зубов, флюороз, зубные аномалии, черепно-лицевые нарушения и другие. На самом деле не только стоматологические заболевания, но и опыт лечения может негативно повлиять на качество жизни, связанное со здоровьем полости рта. Связь между этими аномалиями или состояниями и качеством жизни недавно была обнаружена в литературе в различных группах населения. Для оценки этого влияния были разработаны различные инструменты для педиатрической и взрослой популяции.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования явились литературные данные, представленные в научных статьях, учебниках, журналах.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На качество жизни (КЖ), связанное со здоровьем полости рта, в повседневной жизни многих пациентов влияют несколько условий. Многие люди во всем мире, особенно самые бедные, все еще страдают от таких проблем полости рта, как кариес и заболевания пародонта.

В 1995 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала проект по разработке международного метода оценки качества жизни - "Опросник качества жизни Всемирной организации здравоохранения" (ВОЗКЖ). Цель проекта заключалась в том, чтобы подчеркнуть ценность понимания восприятия пациентами их КЖ для принятия решений о лечении и утверждения новых лекарственных средств.

Разработка инструментов для оценки КЖ, связанного со здоровьем полости рта, возникла в связи с актуальностью определения последствий изменений в полости рта человека. Были разработаны некоторые опросники для измерения влияния проблем полости рта на качество жизни. Проблемы, вызываемые заболеваниями полости рта на жизнь людей, включают проблемы с жеванием, меньшее потребление пищи с последующей потерей веса, бессонницу, раздражительность и низкую самооценку. Что касается подростков и детей, то у них снижается успеваемость в школе [3]. Некоторые другие случаи, такие как неправильный прикус, нарушения прорезывания зубов, травмы зубов, опухоли мягких тканей полости рта, расщелины губ и неба, окрашивание зубов, например, флюороз зубов, также могут поражать некоторых пациентов с переменной

частотой. Однако информации о его возможных функциональных, эмоциональных и социальных последствиях очень мало [4].

Оказывает ли плохое состояние здоровья полости рта населения негативное влияние на качество его жизни? Является ли это актуальной проблемой для общественного здравоохранения? В связи со всеми проблемами, которые могут возникнуть у людей из-за плохого состояния здоровья полости рта или других нарушений, связанных со здоровьем стоматогнатической системы, крайне важно знать качество жизни каждого пациента в связи с состоянием здоровья полости рта, а также факторы, способствующие его изменению в положительную или отрицательную сторону, как в отношении общего здоровья, так и здоровья полости рта. Принимая во внимание проблему здоровья полости рта и качество жизни, непосредственно связанное с ним, данное исследование направлено на описание взаимосвязи между качеством жизни и здоровьем полости рта путем библиографического обзора, уделяя особое внимание методологическим и концептуальным аспектам, а также анализу того, как здоровье полости рта взрослых людей влияет на их качество жизни в целом. Опубликованы исследования, доказывающие связь качества жизни с состоянием здоровья полости рта у людей разных возрастных групп. В литературе есть исследования, оценивающие влияние стоматологических проблем на КЖсЗПР. Влияние кариозных поражений на качество жизни людей исследовали в 2005 и 2013 годах, соответственно, Оливейра, Надановский [2]. и Улинский [3].

Концепция качества жизни, связанная со здоровьем полости рта, требует рассмотрения не только таких факторов, как недомогание, боль или функциональные изменения, но также должна включать эмоциональные аспекты и социальные функции, связанные со здоровьем полости рта.

ВЫВОД

Здоровье полости рта, являясь неотъемлемой и важной частью здоровья в целом, может ухудшить качество жизни людей. Следовательно, важно приучать людей к здоровому образу жизни, особенно к здоровью полости рта, с первых лет жизни, добиваясь снижения факторов риска, влияющих на качество жизни. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем полости рта, представляет собой действенный инструмент для диагностики, составления плана лечения и прогноза пациента, позволяя прогнозировать уровень соблюдения рекомендаций по лечению.

Литературы

(1) ЛС Маркуэс -Неправильный прикус: эстетическое воздействие и качество жизни среди бразильских школьников Am J Orthod Dentofacial (2006)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088954060501156X>

(2) ЛБ Оливейра- Изучение связи кариеса зубов с социальными факторами и статусом питания у бразильских дошкольников Eur J Oral Sci (2008)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18186730/>

(3) КГБ Улински- Факторы, связанные с качеством жизни, связанным со здоровьем полости рта, у независимых бразильских пожилых людей Int J Dent (2013)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23533414/>

(4) Решетников А.В. Социология медицины: руководство - ГЭОТАР-Медиа, 2010 г.

(5) Мухамедовой З.М., Социология Учебное пособие для студентов, Ташкент 2010 г

